

Ρύθμιση της Μεταποίησης Κτηνοτροφικών Προϊόντων στο Αγρόκτημα για την Προσθήκη Αξίας και την Τόνωση των Τοπικών Οικονομιών

www.af4eu.eu

Πρόβατα της φυλής Churra Galega Bragançana

Οι κτηνοτρόφοι προβάτων *Churra Galega Bragançana* και αιγών *Preta de Montesinho* στα ορεινά της βορειοανατολικής Πορτογαλίας αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερες προκλήσεις, λόγω της αστάθειας της αγοράς και της συνεχιζόμενης μείωσης του αγροτικού πληθυσμού. Οι αυτόχθονες αυτές φυλές, αναγνωρισμένες για την ανθεκτικότητά τους και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων τους — κρέας, γάλα, μαλλί και δέρμα — παρουσιάζουν σημαντικές δυνατότητες για την ανάπτυξη προϊόντων προστιθέμενης αξίας. Ωστόσο, τα εθνικά κανονιστικά πλαίσια είναι συχνά περιοριστικά, περιορίζοντας την οικονομική βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Το άρθρο 1, κεφάλαιο 1, σημείο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 επιτρέπει στα κράτη μέλη να θεσπίζουν εθνικούς κανόνες για την άμεση πώληση μικρών ποσοτήτων πρωτογενών προϊόντων στον τελικό καταναλωτή ή σε τοπικούς λιανοπωλητές. Η προσαρμογή των διατάξεων αυτών στο πλαίσιο της εκτροφής μικρών μηρυκαστικών μπορεί να διευκολύνει τη μεταποίηση εντός των εκμεταλλεύσεων και την τοπική διάθεση των προϊόντων, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης για μικρές οικογενειακές μονάδες, την υποστήριξη κινητών μονάδων σφαγής και επεξεργασίας, καθώς και την παροχή εκπαίδευσης σε τεχνικές βιοτεχνικής παραγωγής, όπως η τυροκομία, η τελική επεξεργασία του μαλλιού και η βυρσοδεψία. Η μεταποίηση κασικίσου και αρνίσου κρέατος, καθώς και η παραγωγή τυριού και η αξιοποίηση μαλλιού υψηλής ποιότητας, μπορούν να αυξήσουν τα περιθώρια κέρδους έως και 60%, διατηρώντας ταυτόχρονα τη βιοποικιλότητα και την τοπική πολιτιστική κληρονομιά. Η εφαρμογή αυτών των μέτρων έχει τη δυνατότητα να αναζωογονήσει μειονεκτούσες αγροτικές οικονομίες, να προωθήσει βιώσιμες γεωργικές πρακτικές και να επιτρέψει στους παραγωγούς να διατηρήσουν την προστιθέμενη αξία σε τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, ενισχύεται η οικογενειακή απασχόληση, συμβάλλοντας στη στήριξη των νοικοκυριών και στην ενδυνάμωση της κοινωνικής ανθεκτικότητας. Η προώθηση της οικογενειακής εργασίας διασφαλίζει τη μετάδοση της γνώσης μεταξύ των γενεών και ενισχύει τους κοινοτικούς δεσμούς, στοιχεία απαραίτητα για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της υπαίθρου. Το προτεινόμενο ρυθμιστικό μοντέλο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορούν να υποστηριχθούν οι μικρές αγροτικές κοινότητες, τηρώντας ταυτόχρονα τα πρότυπα ασφαλείας και υγιεινής των τροφίμων.

José Castro(1), Isa Pais-Aleixo(2),
Eduardo Pousa(1), Marina Castro(2)

(1) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Πορτογαλία

(2) CIMO, LA SustEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Πορτογαλία

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.